

ПАХТАНИНГ МАЙДА ВА ЙИРИК ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

С.У.Патхуллаев¹, А.Р.Панжиев¹

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

e-mail: azizpanjiyev.73@mail.ru

Аннотация: ушбу мақолада гўзада илк очилган кўсаклар, кейин 3 кун, 6 кун, 9 кун ва 12 кун давомида пишиб етилган 1 кг атрофидаги кўсаклар териб олинди, қўл ёрдамида пахтаси олиниб, майда ва йирик ифлосликлардан тозаланиш самарадорлиги Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти “Материалшунослик ва стандартлаштириш” кафедраси лабораториясида аниқланди.

Калит сўзлари: майда ифлосликлар миқдори, йирик ифлосликлар миқдори, чўп ва кўсак бўлакчалари, пишмаган, синган ва эзилган чигит қолдиги

Кейинги йилларда пахтани машинада теришга ҳукуматимиз томонидан катта эътибор бериётганлиги сабабли, ҳозирги кунда умумий ҳисобда 5% пахтани машинада териш учун Сирдарё, Жиззах ва Тошкент вилоятларида йўлга қўйилган. Пахта теримини машинада теришни механизациялашга босқичма-босқич ўтишнинг 5 йиллик дастури ишлаб чиқилди. 2025 йилгача пахтанинг 35% машинада териш режалаштирилди.

Мавжуд пахта тозалаш корхоналарида тозалаш технологияси ва ускуналари ҳамда уларни ишлатиш бўйича технологик регламент тавсиялари қўлда терилган пахтага мўлжалланган бўлиб, улар машинада терилган, ифлослиги ва намлиги юқори бўлган пахтани қайта ишлаш учун асос бўла олмайди.

Ип-йигирув корхоналарига келаётган пахта толасидан турли ифлос аралашма ва нуқсонлар: минерал ва органик аралашмалар, барг қолдиқлари, чўп ва кўсак бўлакчалари, пишмаган, синган ва эзилган чигит қолдиги, толали чигит пўстлоғи, тугунчак ва тугунаклар, комбинацияланган нуқсонлар, улюк ва

пишмаган тола пластиклари мавжуд бўлиб, ишлаб чиқариладиган калава ип сифатига жиддий таъсир этади.

Пахта тозалаш техникаси ва технологияларини ишлаб чиқарувчи давлатлар (АҚШ, Хитой, Туркия) да ишлаб чиқарилган тозалаш ускуналари республикамиз пахта тозалаш корхоналарида ишлатиш тажрибаси, уларни мавжуд қийин тозаланадиган селекция навларини тозалаш самарадорлиги етарли эмаслигини кўрсатди. Бунинг асосий сабабларини-ифлосликларни фракцион таркибини ўзига хослиги, тола билан бирикиш кучи юқорилиги хисобланади.

Маълумки машинада терилган пахта ифлослиги қўлда терилганга нисбатан сезиларли даражада юқори, тола билан кучлироқ боғланишда бўлади.

Шу сабабли, республикамизда машинада терилган пахта ҳажми ошиб бориши уни тозалаш муаммосини ўта мураккаб даражага кўтаради. Ҳозирда республикада мавжуд селекция навлари машинада терилса, улардан стандарт талабларига жавоб берадиган юқори сифатли тола олишни кафолатлайдиган пахта тозалаш технологиясини жорий қилиш ва бу бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш зарурдир.

Мазкур муаммо доирасида ечиладиган масала-бу пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш селекцияларини такомиллаштириш асосида уларни самарадорлигини ошириш, пахтани майда ва йирик ифлосликлардан қайта тозалаш миқдорини тола ва чигитни сифатини бузмаган ҳолда амалга ошириб керакли самарадорликга эришиш, пахтани тозалаш объекти сифатида тозалашга пухта тайёрлаш, пахтани селекция ва саноат нави бошлангич ифлослигига қараб тозалашни оптимал бошқарилувчан технология ва режимларни аниқлашдан иборат.

Пахта даласида турли муддатларда пишиб етилган пахта қўл ёрдамида териб олинди ва тола таркибидаги нуқсон ёки чиқиндилар миқдори аниқланди. Олинган тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

Турли муддатларда пишиб етилган пахта таркибидаги ифлослик миқдорининг тадқиқоти

т/р	Кўрсаткичлар	Кўсакнинг очилиш муддати
-----	--------------	--------------------------

		Илк очилган кўсак	3 кун очишиб турган кўсак	6 кун очишиб турган кўсак	9 кун очишиб турган кўсак	12 кун очишиб турган кўсак
1.	Пахтанинг намлиги, %	8,9	9,0	9,2	9,5	9,0
	Умумий ифлосликлар миқдори, %	6,5	7,2	6,7	6,3	6,4
	шу жумладан:					
	майда ифлосликлар миқдори, %	4,4	4,8	4,7	4,0	4,2
	йирик ифлосликлар миқдори, %	2,1	2,4	2,0	2,3	2,2
2.	Жинлаш жараёнидан кейинги пахтанинг намлиги, %	7,2	7,0	7,4	7,1	7,5
	Умумий ифлосликлар миқдори, %	0,67	0,75	0,72	0,63	0,69
	шу жумладан:					
	майда ифлосликлар миқдори, %	0,42	0,49	0,44	0,43	0,47
	йирик ифлосликлар миқдори, %	0,25	0,26	0,28	0,20	0,22

Олиб борилган синов натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак, кўл ёрдамида терилган ва илк очилган пахта таркибидаги ифлосликлар миқдорига нисбатан солиштирилди, жинлаш жараёнидан кейин илк очилган турган пахта таркибидаги майда ифлосликлар миқдори 91,5% га, йирик ифлосликлар миқдори 88,1% га, умумий ифлосликлар миқдори 89,7% га тозаланди, 3 кун очилиб турган пахта таркибидаги майда ифлосликлар миқдори 89,8% га, йирик ифлосликлар миқдори 89,2% га, умумий ифлосликлар миқдори 89,6% га тозаланди, 6 кун очилиб турган пахта таркибидаги майда ифлосликлар миқдори 89,7% га, йирик ифлосликлар миқдори 86,0% га, умумий ифлосликлар миқдори 89,3% га тозаланди, 9 кун очилиб турган пахта таркибидаги майда ифлосликлар миқдори 89,2% га, йирик ифлосликлар миқдори 89,4% га, умумий ифлосликлар миқдори 90,0% га тозаланди, 12 кун очилиб турган пахта таркибидаги майда ифлосликлар миқдори 88,8% га, йирик ифлосликлар миқдори 90,0% га, умумий ифлосликлар миқдори 89,2% га тозаланди.

Тадқиқот натижалари таҳлилидан кўриниб турибдики, турли муддатларда пишиб етилган пахтанинг ифлосликлардан тозаланиш самарадорлиги жинлаш жараёнидан кейин 88,0 дан 90,0% гача тозаланди.

Адабиётлар

1. Сулаймонов Б.А., Тиллаев Р.Ш., Абдуалимов Ш.Х. ва бошқа Фермер хўжаликларида пахтачиликни ривожлантиришнинг инновацион агротехнологиялари. Фермерлар учун ўқув қўлланма. Тошкент-2019. 3,75 б.т.

2. Сулаймонов Б., Болтаев Б., Тиллаев Р., Абдуалимов Ш. Кузги буғдой ва ғўза етиштириш асослари. Ўқув қўлланма. “Наврўз”, Тошкент-2017. 7,75 б.т.

3. Тешаев Ш.Ж., Сулаймонов Б.А. Пахтачилик маълумотномаси. “Фан ва технология” нашриёти, Тошкент-2016. 540 б.

4. Қишлоқ хўжалигида эркин бозор муносабатларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари белгилаб олинди. <https://president.uz/uz/lists/view/6921>.

5. М. Йигиталиев, С. Муҳаммадхонов. Дала экинлари селекцияси ва уруғчилиги китоби, 220-230 б. Тошкент-1981.